

YASHIL

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Navbatdan tashqari son

№8

2024-yil dekabr

Millat umidi universiti talaba-yoshlarining
ilmiy maqolalar to'plami

2
0
2
4

Digital
Object
Identifier

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 135 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil 7-dekabrda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayeich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhriddinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari sohasining yalpi ichki mahsulotdagi ulushining korrelyatsion-regression tahlili	8
Tursunov Rasul Tairovich	
Omborni boshqarishda qo'llaniladigan wms tizimi afzalliklari.....	14
Komilova Sabrina, Jalilova Malikabonu, D.N. Ishmanova	
Ta'minot zanjirlarini boshqarishda sun'iy intellektdan foydalanishning afzalliklari.....	19
A.A. Muminov, Q.H. Sultonov, D.N. Ishmanova	
WMS tizimidan foydalanishning afzalliklari	23
I.R. Kudratov, S.F. Tulaganov, D.N. Ishmanova	
Raqamli iqtisodiyotning bugungi holati va undagi muammolar	29
Abdullayeva Xusniya, Norboyeva Nodirabegim, Norboev Odil Abraevich	
Sun'iy intellektning ishlab chiqarishdagi rolini tahlil qilish.....	34
Abduvaxobova Durdona Shuxratbekovna, Shokirova Shirinabonu Shokir qizi, D.N. Ishmanova	
Hozirgi kunda raqamli marketingning jamiyatdagi o'rni	37
Saydakhmedova Sabohat, Toirova Aziza, Yuldashev Abduhakim Abdukarimovich, Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi	
Цифровой маркетинг.....	41
Амангалиева Молдир, Икромов Бехруз, Норбоев Одил Абраевич	
Ta'minot zanjirini boshqarishda ERP tizimidan foydalanishning afzalliklari.....	49
Mirzayev Izzatulla Sunnatulla o'g'li, Ismatullayev Shavkatjon Shuxratjon o'g'li, D.N. Ishmanova,	
Ta'minot zanjirlarida samaradorlikni oshirish uchun KPI qo'llash.....	55
Rahimova X.M, Numonxonova S.B, D.N. Ishmanova	
Raqamli iqtisodiyotda RFID: kichik texnologiya bilan ulkan samaradorlik	59
Sobirjonova Kamola Qobuljon qizi, G'aybulloyeva Shahinabonu G'olib qizi, Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich	
Kriptovalyutalar va raqamli aktivlar ushunchasi. Raqamli iqtisodiyotda raqamli aktivlar qanday ishlaydi?	62
Toshtemirova Sitora Nurulla qizi, Abdukarimova Munira Jahongir qizi, D.N. Ishmanova	
Raqamli marketing.....	66
Xolmedov Sarvar Sanjar o'g'li, Ergashev Lazizbek Xushboqovich, Yuldashev Abduhakim Abdukarimovich	
Ta'minot zanjirini optimallashtirish yo'llari.....	70
Aminjonov Afzalbek, Qobiljonov Muhammadtemur, D.N. Ishmanova	
Korxonada ombor faoliyati samaradorligini oshirish	74
Qodirova Shahzoda Shuhrat qizi, Abduraximova Sabrinaxon Shuxrat qizi, Turkmanov A'zam Saydullaevich	
Raqamli iqtisodiyot haqida umumiy tushuncha.....	79
Davronov Muhammad, Jabboraliyev Ravshanboy, Shadmanov Erkin Sherkulovich	
Xomashyo zahiralarini boshqarishda raqamli texnologiyalardan foydalanish afzalliklari.....	83
Abdusattorov Abdurashid Abdusamad o'g'li, Isxoqova Bonu Bunyod qizi, Turmanov Azam Saydullaevich	
Xitoyning ta'minot zanjirlarini boshqarish tajribasidan foydalanisafzalliklari	87
Hislatxonova Madinaxon Avazxon qizi, Abduraimova Azizaxon Dilmurod qizi, D.N. Ishmanova	
O'zbekistonda elektron tijoratni rivojlantirish tendensiyalari	92
Sheraliyev Shohrux Sherzodovich, Solihov Nodir Umidjonovich, Mardiyeva Ruxsora Istam qizi	
Internet-marketing va uning an'anaviy marketingga nisbatan afzalliklari.....	96
Xolmurodov Murodjon Shavkatjon o'g'li, Ruzmetov Jaloliddin Orifjon o'g'li, Yuldashev Abduxakim Abdukarimovich	
Omborxonani raqamlashtirishning afzalliklari	100
Tojiev F.S., Khujaeva K.K., Ishmanova D.N.	
Blokcheyn texnologiyasi va uning ilmiy ishlarni hamkorlik asosida ko'rib chiqishda qo'llanilishi: tizimli tahlil.....	106
Munisa Rahimova Muzaffar qizi, Millat Umidi Universiteti talabasi, Fozilova Ozoda Bektemur qizi, Imanova Umida Baxtiyorovna	

O'zbekistonda internet do'konlari: rivojlanish muammolari va imkoniyatlari.....	111
Abdullayev Niyozmatjon Ahmedjon o'g'li, Po'latov Baxtiyor Alimovich	
Buyumlar interneti raqamli texnologiyasini biznesda qo'llashning samaradorligi.....	114
Abdujabborov Abdushukur Anvar o'g'li, Haydarov Shahriyor Shirinboy o'g'li, Yuldashev Abduxakim Abdukarimovich	
Marketingda sun'iy intellektdan foydalanish.....	121
Adiljonov Boburmirzo Farxodjon o'g'li, Tursunaliyev Qahhorjon Abdurasul o'g'li, Yuldashev Abduhakim Abdukarimovich	
Customer Segmentation Analysis Using K-Means Clustering (Machine Learning Algorithm in case of tackling sales issues in the field of economy).....	125
Rukhsora Mardieva	
Raqamli iqtisodiyot haqida umumiy tushuncha.....	131
Sa'dullayev Eldor, Nurmatov Boburjon, Xalikov Suyun Ravshanovich	

WMS TIZIMIDAN FOYDALANISHNING AFZALLIKLARI

I.R. Kudratov,
S.F. Tulaganov

Millat umidi universiteti
BA-402 guruh talabalari.

Ilmiy rahbar:
D.N. Ishmanova
i.f.f.d.

Annotatsiya: Mazkur maqolada omborxonalarda WMS (Warehouse Management System) tizimidan foydalanishning afzalliklari haqida so'z yuritiladi. Ushbu tizim zamonaviy logistika jarayonlarini optimallashtirishda muhim ahamiyatga ega bo'lib, yuklarni qabul qilish, saqlash, joylashtirish va yetkazib berish jarayonlarini avtomatlashtirishga yordam beradi. Maqolada WMS tizimining ombor samaradorligini oshirish, xatoliklarni kamaytirish, ish jarayonlarini tezlashtirish, inventarizatsiya jarayonlarini aniqlik bilan yuritish va xarajatlarni kamaytirish kabi asosiy afzalliklari batafsil yoritiladi. Shuningdek, tizimni joriy etishning amaliy misollari va foyda keltiruvchi natijalari ham muhokama qilinadi. Ushbu maqola ombor faoliyatini yanada samarali tashkil etishni istagan tadbirkorlar va menejerlar uchun foydali bo'ladi.

Kalit so'zlar: WMS tizimi, omborxonada boshqaruvi, logistikani optimallashtirish, omborni avtomatlashtirish, tovarlar inventarizatsiyasi, ombor samaradorligi, xarajatlarni kamaytirish, yuklarni boshqarish, ombor jarayonlari, zamonaviy logistika tizimlari.

Abstract: This article discusses the advantages of using a Warehouse Management System (WMS) in warehouses. This system plays a crucial role in optimizing modern logistics processes by automating the tasks of receiving, storing, organizing, and delivering goods. The article highlights key benefits of WMS, such as improving warehouse efficiency, reducing errors, accelerating workflows, ensuring precise inventory management, and lowering costs. Additionally, practical examples of WMS implementation and its positive outcomes are also discussed. This article will be beneficial for entrepreneurs and managers looking to organize warehouse operations more effectively.

Key words: WMS system, warehouse management, logistics optimization, warehouse automation, inventory management, warehouse efficiency, cost reduction, goods management, warehouse processes, modern logistics systems.

Аннотация: В данной статье рассматриваются преимущества использования WMS (Warehouse Management System) системы в складских процессах. Эта система играет важную роль в оптимизации современных логистических процессов, помогая автоматизировать прием, хранение, размещение и доставку товаров. В статье подробно описаны основные преимущества WMS-системы, такие как повышение эффективности работы склада, снижение числа ошибок, ускорение рабочих процессов, точное проведение инвентаризации и сокращение затрат. Кроме того, обсуждаются практические примеры внедрения системы и результаты, которые она может принести. Данная статья будет полезна предпринимателям и менеджерам, стремящимся организовать работу склада более эффективно.

Ключевые слова: WMS-система, управление складом, оптимизация логистики, автоматизация склада, инвентаризация товаров, эффективность склада, сокращение затрат, управление грузами, складские процессы, современные логистические системы.

KIRISH

Omborxonada boshqaruvi bugungi kunda logistika va ta'minot zanjirining muhim qismi hisoblanadi. Raqobatbardosh bozor sharoitida tovarlarni o'z vaqtida va sifatli yetkazib berish kompaniyaning muvaffaqiyati uchun asosiy omillardan biri sanaladi. Bunday sharoitda omborxonada samaradorligini oshirish, jarayonlarni avtomatlashtirish va optimallashtirish har qanday biznes uchun dolzarb masaladir. Zamonaviy texnologiyalar va avtomatlashtirish imkoniyatlarini e'tiborsiz qoldirish esa ombor faoliyatida ortiqcha xarajatlarga, xatoliklarning ko'payishiga va samaradorlikning pasayishiga olib kelishi mumkin.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

WMS (Warehouse Management System) tizimi — bu omborxonalar jarayonlarini boshqarish va avtomatlashtirish uchun mo'ljallangan dasturiy ta'minot bo'lib, inventarizatsiya, saqlash, yuk tashish va boshqa logistika jarayonlarini yaxshilashga xizmat qiladi. WMS tizimi yordamida omborda mahsulotlarni joylashish va ko'chirish jarayonlari aniq va samarali tashkil etiladi. Ushbu tizim nafaqat jarayonlarni optimallashtirishni, balki mavjud resurslardan oqilona foydalanishni ham ta'minlaydi. Buning natijasida xarajatlarni kamaytirish va samaradorlikni oshirish imkoniyati yaratiladi.

Professor Bekzod Abdiqayum o'g'li Raimqulovning *“Omborxonalar samaradorligini oshirishda WMS tizimidan foydalanishning afzalliklari”* nomli maqolasida omborxonalar boshqaruvida WMS tizimining samaradorlikka ta'siri o'rganiladi. Tadqiqotda WMS tizimining ombor jarayonlariga ta'siri, uning samaradorlik, tezkorlik, inventarizatsiya aniqligi va xarajatlarni kamaytirish borasidagi afzalliklari yoritilgan. Shuningdek, maqolada WMS tizimini joriy qilish jarayonidagi muammolar va ularning yechimlari batafsil ko'rib chiqilgan.

Professor Gwynne Richardsning *“Warehouse Management: A Complete Guide to Improving Efficiency and Minimizing Costs in the Modern Warehouse”* nomli kitobida zamonaviy omborxonalar boshqaruvi bo'yicha to'liq qo'llanma taqdim etiladi. WMS tizimlarining samaradorlikni oshirish va xarajatlarni kamaytirishdagi roli batafsil yoritiladi. Kitobda ombor jarayonlarini optimallashtirish bo'yicha amaliy tavsiyalar ham keltirilgan.

Professor Martin Christopherning *“Logistics and Supply Chain Management”* kitobida logistika va ta'minot zanjiri boshqaruvi bo'yicha asosiy jihatlar tahlil qilinadi. Ushbu kitobda WMS tizimlarining ta'minot zanjiridagi o'rni va samaradorlikka ta'siri haqida batafsil ma'lumotlar berilgan.

Professor Michael H. Hugosning *“Essentials of Supply Chain Management”* nomli kitobi ta'minot zanjiri boshqaruvining asosiy jihatlarini yoritadi. Unda WMS tizimlarining omborxonalar operatsiyalarini optimallashtirishdagi roli chuqur o'rganilgan.

Professor John Gattornaning *“Dynamic Supply Chains: Delivering Value Through People”* kitobida dinamik ta'minot zanjirlari va ularning boshqaruvi bo'yicha qimmatli ma'lumotlar taqdim etilgan. WMS tizimlarining ta'minot zanjiri samaradorligiga ta'siri batafsil ko'rib chiqilgan.

Yuqorida keltirilgan adabiyotlar WMS tizimlarining omborxonalar boshqaruvidagi ahamiyatini yoritib, ushbu tizimlardan foydalanishning afzalliklari va samaradorlikni oshirishda tutgan o'rnini ilmiy asoslarda tushuntirib beradi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqot jarayonida sifat va miqdoriy tadqiqot usullari uyg'unlashgan holda qo'llanildi. Quyida mazkur metodologiyaning asosiy bosqichlari va usullari bayon etiladi. Adabiyotlarni o'rganish bosqichida maqolada WMS (Warehouse Management System) tizimining nazariy asoslari va amaliy qo'llanilish sohalarini aniqlash maqsadida ilmiy maqolalar, monografiyalar, tahliliy hisobotlar va xalqaro standartlar o'rganildi. Ma'lumotlar Google Scholar, ResearchGate va Scopus kabi ilmiy platformalardan olingan. Tadqiqotda O'zbekiston va xalqaro miqyosda WMS tizimining amalda qo'llanilish holati o'rganildi. Shu jumladan, O'zbekistonning yetakchi kompaniyalari tajribasi tahlil qilindi. WMS tizimining samaradorlik, xarajatlarni optimallashtirish va logistika jarayonlarini avtomatlashtirishdagi rolini baholash uchun iqtisodiy va statistik tahlil usullari qo'llanildi. WMS tizimidan foydalanuvchi kompaniyalar vakillari bilan so'rovnomalalar va chuqurlashtirilgan intervyular o'tkazildi. Ushbu bosqichda WMS tizimi joriy etilgandan keyingi o'zgarishlarni aniqlash va tizimni qo'llashda duch kelinadigan qiyinchiliklarni tushunish maqsad qilib qo'yildi. WMS tizimi joriy etilishining iqtisodiy samaradorligini baholash uchun model tuzildi. Simulyatsiya usuli orqali omborlarni boshqarishdagi xarajatlarning qisqarishi, yuk tashish jarayonlarining tezlashishi va inson resurslarining samarali ishlatilishi kabi ko'rsatkichlar o'rganildi. Olingan ma'lumotlar Excel va SPSS dasturlarida qayta ishlanib, statistik tahlil o'tkazildi. Tahlil natijalari asosida WMS tizimining iqtisodiy va texnologik afzalliklari aniqlandi. Tadqiqot davomida logistika va IT sohasidagi yetakchi mutaxassislar fikrlari olingan va natijalar muhokama qilingan. Ushbu yondashuv tadqiqotning ilmiy asoslanganligini oshirishga xizmat qildi. Mazkur metodologiya asosida WMS tizimining samaradorligi va afzalliklarini o'rganish chuqur va tizimli ravishda amalga oshirildi. Tadqiqot natijalari ushbu tizimni joriy qilish bo'yicha aniq tavsiyalar ishlab chiqishga imkon berdi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Bugungi kunda WMS tizimi turli sohalarda keng qo'llanilmoqda, jumladan, e-tijorat, logistika, ishlab chiqarish, sog'liqni saqlash va boshqa tarmoqlarda. Quyida WMS tizimidan foydalanishda jahon tajribasini ko'rib chiqishimiz mumkin. Amazonning gigant omborlari va ularning avtomatlashtirilgan tizimlari yordamida kompaniya buyurtmalarni tez, to'g'ri va samarali tarzda yetkazib beradi. Bu, o'z navbatida, kompaniyaning raqobatbardoshligini oshirib, buyurtmalarni tezda va aniqlik bilan bajarishga yordam beradi.

DHLning Yevropadagi Cherwell sog'liqni saqlash markazi farmatsevtika mahsulotlarini boshqarishda WMS tizimidan foydalanadi. Bu tizim yordamida ular haroratni nazorat qilish va maxsus inventarizatsiya jarayonlarini amalga oshiradi. Germaniyaning ishlab chiqarish kompaniyalari o'zlarining ERP tizimlari bilan WMS tizimlarini integratsiyalash orqali ta'minot zanjirini boshqarish, ishlab chiqarish jarayonlarini optimallashtirish va xarajatlarni kamaytirishmoqda. WMS tizimlari sog'liqni saqlash sohasida ham muvaffaqiyatli qo'llanilmoqda. Masalan, WMS tizimlari yordamida haroratga sezgir dori-darmonlar va tibbiy asbob-uskunalarini boshqarish, shuningdek, ularning saqlanishi va tarqatilishi bo'yicha talablarni samarali bajarish ta'minlanmoqda.

Jahonning yirik kompaniyalari tomonidan WMS tizimlaridan foydalanish ushbu tizimning biznes uchun naqadar samarali ekanligini ko'rsatadi. Ayniqsa, ushbu tizimning sun'iy intellekt, avtomatlashtirish va bulutli hisoblash kabi raqamli texnologiyalar bilan integratsiyasi WMS tizimlarini yanada samarali va moslashuvchan bo'lishiga ta'sir ko'rsatmoqda.

1-rasm: WMS tizimining 2019-2024-yillardagi jahon bozoridagi qiymati.

2023-yilda WMS bozori hajmi \$4.74 milliardga yetdi. Bu raqam bulut texnologiyalariga asoslangan echimlarning keng tarqalishi va kichik hamda o'rta bizneslar orasida ularni joriy etish jarayonining tezlashuvi bilan izohlanadi. 2024-yilda esa bozor hajmi taxminan \$5.61 milliardga yetishi kutilmoqda. Bu o'sish sur'ati WMS tizimlariga talabning oshib borishi va korxonalarining logistika jarayonlarini yanada samarali boshqarishga intilayotganligi bilan bog'liq. WMS tizimlarining bir nechta asosiy turlari mavjud bo'lib, ular har bir korxonaning ehtiyojlariga moslashtirilgan. Mustaqil (Stand-Alone) WMS tizimi mustaqil ishlaydigan dasturiy ta'minot bo'lib, faqat ombor operatsiyalarini boshqarish uchun mo'ljallangan va boshqa tizimlarga integratsiyani talab qilmaydi. ERPga integratsiyalashgan WMS tizimi esa ERP (Enterprise Resource Planning) tizimining bir qismi sifatida ishlaydi va korxonaning barcha logistika jarayonlarini birlashtirishga imkon beradi. Bulut asosida (Cloud-Based) ishlaydigan WMS tizimi internet orqali ishlaydi va "SaaS" (Software as a Service) modeli asosida xizmat ko'rsatadi. Bu tizim kichik boshlang'ich xarajatlar talab qiluvchi, lekin samaradorlikni oshiruvchi zamonaviy echimdir. Katta hajmdagi WMS (Complex Enterprise WMS) tizimi yirik kompaniyalar uchun mo'ljallangan bo'lib, kengaytirilgan funksiyalarni va murakkab logistik jarayonlarni avtomatlashtirish imkoniyatlarini qo'llab-quvvatlaydi. Sanoatga moslashtirilgan WMS (Industry-Specific WMS) tizimi maxsus soha yoki sanoat talablariga moslashtirilgan bo'lib, farmatsevtika, oziq-ovqat yoki chakana savdo uchun mo'ljallangan variantlar mavjud. Gibrid WMS (Hybrid WMS) tizimi esa bulut va mahalliy (on-premises) tizimlarning afzalliklarini birlashtiruvchi echim bo'lib, moslashuvchanlik va xavfsizlikni ta'minlashga qaratilgan. WMS tizimlarini joriy qilish xarajatlari va muddati tizim turiga qarab farqlanadi. Mustaqil (Stand-Alone) WMS tizimining xarajatlari \$5,000 dan \$50,000 gacha bo'lib, joriy qilish muddati 1 oydan 3 oygacha davom etadi. ERPga integratsiyalashgan WMS tizimi uchun xarajatlar \$50,000 dan \$500,000 gacha, yirik kompaniyalarda esa bir necha million dollarga yetadi va joriy qilish muddati 6 oydan 2 yilgacha davom etadi. Bulut asosidagi (Cloud-Based) WMS tizimi esa oylik abonent to'lovlari yoki yillik to'lovlar bilan \$500 dan \$5,000 gacha bo'ladi va joriy qilish muddati 1 oydan 3 oygacha davom etadi. Katta hajmdagi WMS (Complex Enterprise WMS) tizimining xarajatlari \$100,000 dan bir necha million dollargacha borib, joriy qilish muddati 1 yildan 2 yilgacha davom etadi. Sanoatga moslashtirilgan WMS (Industry-Specific WMS) tizimining xarajatlari \$20,000 dan \$250,000 gacha bo'lib, joriy qilish muddati 3 oydan 6 oygacha davom etadi. Gibrid WMS (Hybrid WMS) tizimi esa \$50,000 dan bir necha yuz ming dollargacha xarajat qiladi va joriy qilish muddati 6 oydan 1 yilgacha davom etadi. Ushbu ma'lumotlar WMS tizimlarining turli

turlari, ularning xarajatlari va joriy qilish muddati bo'yicha tushunchalarni shakllantiradi hamda korxonalariga tanlovni osonlashtiradi.

WMS tizimining afzalliklari. WMS tizimi inventarni real vaqt rejimida kuzatib borish orqali omborda mahsulotlarning aniq miqdorini ko'rish imkonini beradi. Bu funktsiyaning afzalliklaridan biri — mahsulotlar zaxirasida kamchiliklar yoki ortiqcha mahsulotlar muammosini kamaytirishdir. WMS yordamida zaxira darajasini aniq nazorat qilish mumkin, bu esa operatsion jarayonlarni optimallashtirishga va mahsulotning o'z vaqtida buyurtmachiga yetib borishiga yordam beradi. Masalan, real vaqt rejimidagi kuzatuv mahsulotlarning joylashuvi va miqdori bo'yicha aniqlikni oshiradi, shuning uchun buyurtmalarni to'g'ri va samarali bajarish osonlashadi. Bu esa ortiqcha zahira yoki kamayib ketish ehtimolini sezilarli darajada kamaytiradi. Natijada, ombor operatsiyalari yanada samarali tashkil qilinadi va logistika jarayonlari ham tejamkor bo'ladi, bu esa kompaniya xarajatlarini kamaytiradi va mijozlarni qoniqtirish darajasini oshiradi.

WMS tizimi ombordagi ish jarayonlarini avtomatlashtirish orqali buyurtmalarni yig'ish, inventarni joylashtirish va boshqa operatsiyalarni tezroq va samarali bajarishga imkon beradi. Avtomatlashtirish orqali ishchi kuchini yanada oqilona taqsimlash mumkin bo'ladi, bu esa omborda mavjud ishchilarni boshqa muhim vazifalarga jalb qilish imkonini beradi. Buyurtmalarni avtomatik ravishda to'plash va joylashtirish jarayonlari xatoliklarni kamaytiradi va vaqtni sezilarli darajada tejaydi. Tizim har bir buyurtma bo'yicha aniq yo'riqnoma berib, qaysi mahsulotni qayerdan va qanday miqdorda olish kerakligini ko'rsatadi. Bu esa ishchi kuchiga bo'lgan ehtiyojni kamaytirib, xarajatlarni kamaytirishga va ombor samaradorligini oshirishga yordam beradi.

Avtomatlashtirish jarayonining yana bir afzalligi — buyurtmalarni bir necha marta tekshirishga ehtiyoj qolmaydi, chunki WMS tizimi real vaqt rejimida barcha operatsiyalarni kuzatib boradi. Shu orqali tezkor va sifatli xizmat ko'rsatish imkoniyati yaratiladi, mijozlar esa buyurtmalarini o'z vaqtida qabul qilib oladilar.

WMS tizimi ombor hududidan samarali foydalanishga yordam berib, mahsulotlarni talab darajasi va aylanish tezligiga qarab joylashtirish imkonini beradi. Ushbu joylashtirish strategiyasi omborda ko'proq mahsulot saqlash imkonini yaratadi, chunki mahsulotlar ombor ichida eng yaxshi joylarga joylashtiriladi, kamroq talab qilinadigan mahsulotlar esa chetki yoki pastki hududlarda saqlanadi. Bu tizim mahsulotlarni omborning eng optimal joylariga joylashtirish orqali buyurtmalarni yig'ish tezligini oshiradi va vaqt tejashga erishiladi. Masalan, tez aylanuvchi mahsulotlar kirish-chiqish joylariga yaqinroq joylashtiriladi, bu esa ularni yig'ish va yetkazib berish jarayonini sezilarli darajada tezlashtiradi. Shu bilan birga, joylashuvlarni optimallashtirish orqali omborning umumiy sig'imi oshadi, ya'ni ko'proq mahsulotni bir vaqtning o'zida saqlash imkoniyati paydo bo'ladi.

WMS tizimi ombor operatsiyalari haqida batafsil ma'lumot va hisobotlar taqdim etib, rahbariyatga ma'lumotlarga asoslangan qarorlar qabul qilish imkonini beradi. Zaxira miqdorlari, buyurtmalarni bajarish vaqtlari, va ishlab chiqarish samaradorligi kabi ko'rsatkichlarni kuzatib, tizim inventar holati va ombor faoliyatining umumiy jarayonlarini to'liq tahlil qilish imkoniyatini yaratadi. Rahbariyat ushbu ma'lumotlar asosida zaxiralarni qachon va qancha miqdorda to'ldirish kerakligini aniqlash imkoniyatiga ega bo'ladi. Bundan tashqari, buyurtmalarni bajarish vaqtlari bo'yicha ma'lumotlar ishchi kuchini samarali taqsimlashda yordam beradi, chunki eng ko'p talab qilingan vaqtlarda ishchilar sonini oshirish yoki ish vaqtini moslashtirish imkonini beradi. Shu bilan birga, ishlab chiqarish va logistika jarayonlari ko'rsatkichlari rahbariyatga operatsiyalarni optimallashtirish uchun kerakli o'zgarishlarni kiritish va resurslardan to'g'ri foydalanish imkonini beradi.

hunday qilib, WMS tizimi yordamida aniq ma'lumotlarga asoslangan qarorlar qabul qilish ombor jarayonlarini samarali tashkil etishga, xarajatlarni kamaytirishga va ish samaradorligini oshirishga yordam beradi. Bu tizim kompaniya faoliyatining har bir bosqichida tahlil qilish va boshqarishni takomillashtiradi, natijada umumiy biznes natijalarini yaxshilaydi.

1-jadval.

Turi	Afzalliklari	Kamchiliklari	Moslashuv darajasi	Narx
Qutili WMS	Tez joriy etish, arzon narx, foydalanuvchi do'stona	Moslashtirish va integratsiya imkoniyati kam	Past	Past
Moslashuvchan WMS	Maxsus yechimlar, kengaytirish oson, integratsiya	Yuqori narx, uzoq joriy etish	Juda yuqori	Yuqori
Standart WMS	Balansli yechim, modulyar, o'rtacha narx	Cheklangan moslashuv imkoniyati	O'rta	O'rta

WMS (Warehouse Management System) tizimlari qutili, moslashuvchan, va standart turlarga bo'linishi funktsionalligi va moslashtirilish darajasiga ko'ra 3 xil turga ajratiladi.

Qutili WMS (Boxed WMS) — bu oldindan tayyorlangan, standart funktsionallik bilan ta'minlangan tizim bo'lib, asosiy ombor operatsiyalarini (inventarizatsiya, buyurtma yig'ish, qabul qilish va jo'natish) boshqarish uchun qo'llaniladi. Kichik va o'rta hajmdagi kompaniyalar hamda standart jarayonlarga ega bo'lgan omborlarga mos keladi. Bu tizim bir necha kun yoki hafta ichida foydalanishga topshiriladi va yetkazib beruvchi tomonidan taqdim etiladi, bu esa tizimni boshqarishni osonlashtiradi hamda foydalanish uchun minimal o'qitishni talab qiladi. Shu bilan birga, qutili WMS maxsus jarayonlar yoki talablar uchun mos emas va ERP yoki boshqa murakkab tizimlar bilan integratsiyada cheklolvar bo'lishi mumkin.

Moslashuvchan WMS (Flexible WMS) — bu mijozning aniq talablariga moslashtiriladigan tizim bo'lib, yirik korporatsiyalar va murakkab operatsiyalarga ega kompaniyalar uchun ideal hisoblanadi. Jarayonlarga mos ravishda sozlash va yangi funktsiyalar qo'shish imkoniyati mavjud bo'lib, ERP, CRM kabi tizimlar bilan oson integratsiya qiladi. Moslashuvchan WMS har qanday turdagi ombor jarayonlarini avtomatlashtirish va boshqarish imkonini beradi, shuningdek, biznes ehtiyojlari o'zgarganda tizimni osongina moslashtirishga imkon yaratadi. Ushbu tizim real vaqt monitoringi, analitik hisobotlar va qo'shimcha logistika modullarini taqdim etadi. Ammo dasturiy ta'minot narxi va sozlash uchun qo'shimcha xarajatlar talab qilinadi, shuningdek, tizimni moslashtirish va integratsiya qilish bir necha oy vaqt olishi mumkin. Bundan tashqari, xodimlarni maxsus o'qitishni talab qiladi.

Standart WMS (Standard WMS) — bu qutili va moslashuvchan tizimlar o'rtasidagi o'rta variant bo'lib, o'rta hajmdagi bizneslar uchun javob beradi. U asosiy ombor jarayonlari uchun standart funktsiyalarni taklif qiladi, lekin ba'zi jihatlarni moslashtirish, foydalanuvchi ehtiyojiga qarab modullar qo'shilishi yoki olib tashlanishi imkonini beradi. Ushbu tizim qutili tizimlarning tezkorligi va moslashuvchan tizimlarning funktsionalligini o'zida birlashtiradi. Narxi qutili tizimdan yuqori bo'lsa-da, moslashuvchan tizimdan arzonroqdir. Texnik jamoa uchun murakkab bo'lmagan, foydalanuvchi do'stona interfeysga ega. Shu bilan birga, juda murakkab jarayonlar uchun moslashish qobiliyati pastroq va qutili tizimdan uzoqroq vaqt talab etadi, lekin moslashuvchan tizimdan tezroq amalga oshiriladi.

Omborxonaga WMS (Warehouse Management System) tizimlarini joriy etish va ulardan foydalanish xarajatlari bir qancha omillarni o'z ichiga oladi. Dastlabki joriy etish xarajatlariga dasturiy ta'minot litsenziyasi, uskunalar xarajatlari, o'rnatish va sozlash jarayonlari hamda xodimlarni o'qitish uchun ketadigan xarajatlar kiradi. Dasturiy ta'minot litsenziyasi tanlangan WMS turiga qarab bir martalik yoki yillik to'lovlarni talab qilishi mumkin. Uskuna xarajatlariga shtrix-kod skanerlari, serverlar va boshqa zarur jihozlarni sotib olish yoki ijaraga olish xarajatlari kiradi. Shuningdek, tizimni kompaniya ehtiyojlariga moslashtirish, integratsiya qilish va o'rnatish jarayonlari uchun mutaxassislar xizmatlari kerak bo'ladi. Xodimlarni yangi tizimdan samarali foydalanishga o'rgatish uchun o'qitish xarajatlari ham hisobga olinadi.

Oylik foydalanish xarajatlariga texnik qo'llab-quvvatlash, dasturiy ta'minotni yangilash va yangi funktsiyalarni qo'shish uchun to'lovlar, shuningdek, ijaraga olingan uskunalar uchun oylik to'lovlar kiradi. Texnik xizmat ko'rsatish va dasturiy ta'minotni yangilash tizimning uzluksiz ishlashini ta'minlash uchun muhim omillardir.

Xarajatlar miqdori bir qator omillarga bog'liq. Bularga biznes hajmi va omborlar soni, ERP yoki boshqa tizimlar bilan integratsiya zarurati hamda maxsus funktsiyalar yoki moslashtirishlar kiradi. Katta hajmdagi operatsiyalar va ko'p sonli omborlar yuqori xarajatlarni talab qilishi mumkin. ERP kabi tizimlar bilan integratsiya qilish ehtiyoji esa qo'shimcha xarajatlarni keltirib chiqaradi. Maxsus funktsiyalar yoki talablar esa xarajatlarni yanada oshiradi.

"Azbuka" kompaniyasining ma'lumotlariga ko'ra, WMS tizimini joriy etish narxi biznes ko'lamini, omborlar soni, bitim hajmlari, dasturiy ta'minot va uskunalar uchun litsenziyalar, o'rnatish, o'qitish va qo'llab-quvvatlash xizmatlariga bog'liq. Xarajatlar kompaniyaning o'ziga xos ehtiyojlari va talablariga qarab o'zgaradi. Aniq narxlarni bilish uchun WMS tizimini yetkazib beruvchilar bilan bog'lanib, kompaniya uchun moslashtirilgan takliflarni olish tavsiya etiladi.

WMS tizimining samaradorlik ko'rsatkichlari joriy etish jarayonining ahamiyatini ko'rsatadi. Ushbu tizim inventarizatsiya aniqligini 99% gacha oshiradi. Avtomatlashtirilgan jarayonlar tufayli ishchilarning unumdorligi 15-25% ga ortadi. Tovar zahiralarning ortiqcha miqdori 10-15% ga qisqaradi, yaroqlilik muddati o'tgan mahsulotlar soni 20-30% ga kamayadi. Ombor maydonidan foydalanish samaradorligi 10-20% ga oshadi. Joriy qilinganidan so'ng umumiy operatsion xarajatlar 15-20% ga kamayadi, yetkazib berish tezligi 25-30% ga ortadi, mijozlarning qoniqish darajasi esa 20-25% ga ko'tariladi. Ma'lumotlarni avtomatik yig'ish va tahlil qilish jarayonlari 50-70% ga tezlashadi, hisobotlar tayyorlash uchun ketadigan vaqt esa 40-50% ga qisqaradi. Ushbu ko'rsatkichlar WMS tizimining omborxonaga boshqaruvidagi ahamiyatini va samaradorlikka qo'shgan hissasini ochib beradi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

WMS tizimi ombor operatsiyalarini avtomatlashtirish orqali inventarni boshqarish, buyurtmalarni to'g'ri va tez bajarish hamda xarajatlarni optimallashtirishda yuqori samaradorlikni ta'minlaydi. Tizim mahsulotlarning

real vaqt rejimida kuzatilishi va zaxiralar darajasini nazorat qilish imkoniyatini yaratib, ortiqcha zahira yoki tanqislik muammolarini bartaraf etadi. Shuningdek, avtomatlashtirish jarayoni inson xatolarini kamaytirib, ishchi kuchini yanada oqilona taqsimlashga imkon beradi. Natijada, kompaniyalar o'z logistika jarayonlarini samarali tashkil qilish orqali xarajatlarni qisqartiradi va mijozlarni qoniqtirish darajasini oshiradi. O'zbekiston kompaniyalarida WMS tizimini joriy qilish jarayonini jadallashtirish uchun davlat tomonidan subsidiya va grantlar ajratilishi maqsadga muvofiq. WMS tizimidan foydalanish bo'yicha mahalliy korxonalariga texnik va maslahatchilik ko'magi ko'rsatish uchun maxsus markazlar tashkil etilishi zarur. Logistika va IT sohalarida WMS tizimi bilan ishlashga ixtisoslashgan malakali kadrlarni tayyorlash maqsadida ta'lim dasturlarini yangilash lozim. WMS tizimining iqtisodiy samaradorligini oshirish uchun kichik va o'rta biznes korxonalari o'rtasida uning qo'llanilishini rag'batlantirish mexanizmlarini ishlab chiqish tavsiya etiladi. WMS tizimini joriy qilish jarayonida innovatsion texnologiyalar va sun'iy intellekt imkoniyatlaridan foydalanish hamda xalqaro tajribalarni o'rganish davom ettirilishi kerak. Mazkur takliflar WMS tizimining keng joriy etilishi orqali O'zbekistonda logistika va ombor operatsiyalari samaradorligini oshirishga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Bekzod Abdiquyum o'g'li Raimqulov (2024). Omborxonalar samaradorligini oshirishda wms tizimidan foydalanishning afzalliklari. Indexing, [online] 1(1). <https://worldofresearch.ru/index.php/ifw/article/view/1251>.
2. Ричардс, Г. (2024). Warehouse Management: A Complete Guide to Improving Efficiency and Minimizing Costs in the Modern Warehouse.
3. Christopher, M. (2011). Logistics & Supply Chain Management Martin Christopher Fourth Edition.
4. Hugos, M. (2011). Essentials of Supply Chain Management. <https://industri.fatek.unpatti.ac.id/wp-content/uploads/2019/03/254-Essentials-of-supply-chain-management-Michael-Hugos-Edisi-3-2011.pdf>.
5. Gattorna, J. (2024). Dynamic Supply Chains. [online] Google Books. https://books.google.co.uz/books/about/Dynamic_Supply_Chains.html?id=EtByRAAACAAJ&redir_esc=y.
6. Gu, J., Goetschalckx, M., & McGinnis, L.F. (2010). Research on Warehouse Design and Performance Evaluation: A Comprehensive Review. European Journal of Operational Research, 203(3), 539-549.
7. Frazelle, E. (2002). World-Class Warehousing and Material Handling. McGraw-Hill Education. https://www.mheducation.com/cover-images/Jpeg_400-high/0071411441.jpeg.
8. Tompkins, J.A., White, J.A., Bozer, Y.A., & Tanchoco, J.M.A. (2010). Facilities Planning. Wiley.
9. In, H., & Zhou, G. (2002). Supply Chain Modeling: Past, Present, and Future. Computers & Industrial Engineering, 43(1-2), 231-249.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Jtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokr ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 8

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

